

RELACION

en la que declara el chiste mas alegre y divertido que pasó entre un viejo llamado Tio Facundo y un caballero llamado D. Claudio, el cual quedó sin intereses burlado y con la mayor facilidad murió de la manera que verá el curioso lector.

Señores, quiero contar la vida del tio Facundo, que no hay otro hombre en el mundo que tenga tanto saber.

La tia Pancha de Mallorca de este el tal se enamoró, y su amor le declaró que por fin fué su muger.

Vivian muy regalados con todos sus intereses, tenian tres almireses dos cucharas y un candil.

Mas á Facundo la suerte le ayuda que es un contento, se compra un burro al momento para marcharse á Madrid.

864
894

Desques de comprado el burro
le sobró media peseta,
Se la metió en la chaqueta
para poderla guardar.

Ya se introduce en su casa
aquel hermoso jumento,
que corria mas que el viento
si hubiera podido andar.

Mas pasando á la sustancia
de lo que le sucedió,
entre la paja perdió
aquella media peseta.

Como estaba entre la paja
El burro se la tragó,
y Facundo se quedó
registrando su chaqueta.

Por fin ya no la encontró
por mas que quiso buscar,
pero se puso á pensar
si el burro se la tragó

Muy presto monta en el burro
que á Ma Irid se encaminaba,
mas Facundo suspiraba
la moneda que perdió.

Hizo un nuevo pensamiento
del borrico desmontar.
con el sombrero á parar
cuando evacuase el jumento

Sigue siempre con su idea
muy triste decorazon
cuando hizo de posicion
aparó los escrementos.

Entremedio de esta estucia
un caballero ha pasado,
en gran caballo montado
cuando su accion observò.

Y le dijo tio Facundo
que hace V. con el sombrero
le respondiò, caballero
nadie el mirar lo perdió.

Este burro caga plata
ablándole con perdon,
pienso en mi imaginacion
si alguna cosa le queda.

Por rara casualidad
aquel noble caballero,
vió que dentro del sombrero
habia una moneda.

Le dijo vè V. D. Claudio
como yo no le he engañado,
con la plata que me ha dado
si la supiera guardar.

Digo D. Claudio en verdad
no me faltaria nada,
mi muger está preñada
y los habré de gastar.

Quiere V. vender el burro
le dijo entonces D. Claudio,
y hablaremos mas despacio
Facundo dijo que no.

Yo le daré este caballo
y el dinero que V. pida,
y despues por despedida
iremos á un bodegon.

Por fin los dos se arreglaron
dándole treinta mil duros.
D. Claudio se llevó el burro
y él quedó con su caballo.

Al otro dia siguiente
el burro alzaba la pata,
y en lugar de darle plata
toda la casa ha ensuciado.

D. Claudio se desengaña
que el burro plata uo dá,
y con mala intencion va
á buscar el tio Facundo.

Mas Facundo prevenido
de astucia como buen viejo,
hizo comprar dos conejos
los mas iguales del mundo.

Advirtiendole á la tia pancha
su idolatrada muger,
todo lo que habrá de hacer
cuando D. Claudio viniera.

El se llevó un conejito
otro Pancha se quedó,
Cuando D. Claudio llegó
le dijo de esta manera.

Tome V. asiento D. Claudio
y no se incomode V.
que pronto venir lo haré,
enviando el conejito.

Ya comparece Facundo
muy cansado de correr,
y le dijo à su muger
dál agua á este animalito.

No lo envíes otra vez
porque viene muy cansado.
D. Claudio queda admirado
al ver una estucia tal.

Le dice V. es el demonio
pariente de Lucifer,
dígale V. á su muger
si me vende este animal.

Le responde aquel buen viejo
yo no lo quiero vendér,
le hizo señas su muger
y pronto hicieron el precio.

Le dió otros treinta mil duros
á casa se lo llevó,
Claudio engañado quedó
en el burro y es conejo,

Pronto aprobó la mentira
en una corta materia,
D. Claudio se va á una feria
queda en cinta su muger.

Dejando dicho en su casa
que le envían el conejo,
que le ha vendido aquel viejo
cuando el parto llegue à ser.

Su muger dió luz un niño
al mes que Claudio marchò,
el conejo le enviò
mas todavía lo espera.

Pasan dias y semanas
cansado ya de esperar,
Claudio piensa en regresar
por saber de la partera.

Al punto que llega á casa
lo reciben con cariño,
papá le decia el niño
que tal va, como lo pasa.

Pregunta por el conejo
se lo habían enviado,
la respuesta que le han dado
años há que es fuera de casa.

Bien lo podía esperar
aquel maldito conejo,
maldito sea aquel viejo
que inocente me engaño.

Ahora me voy á su casa
las escusas no valdrán,
mi espada lo pasará
ò Claudio no he de ser yo.

Facundo que es mas astuto
un nuevo modo á pensado,
á su muger á enviado
por tripas al matadero.

Igado sangre intestinos
todo lo arreglò con maña
vaya una hermosa maraña,
con las tripas de un carnero.

Se lo envolviò en un pañuelo
ya su muger se lo pnsò
con artimaña y buen pulso,
debajo del delantal.

Llega D. Claudio á su puèrta
y llamando enfurecido,
Facundo pronto ha salido
lo saludò muy parcial.

No se entiende de chiquillas
ni escucha conversacion,
mas Facundo hizo una accion
que Claudio quedò parado.

Viendo que ya no hay remedio
á su muger se acercò,
con un puñal que sacò
en su vientre lo ha clavado.

Con el puñal afilado
tal puñalada le diera
que su muger cayò en tierra
las tripas al sueño van.

D. Claudio que viò el mandongo
dice ya estamos perdidos,
me encuentro muy afligido
los dos á un cuarto se ván.

Conversaron largo rato
ellos saben lo que dicen,
mas Claudio mucho se aflige
de aquello al considerar:
ultimamente Facundo
para que no se afligiera,
sacó una flauta de madera
y la principió á tocar.

Y con esto la tia Pancha
se levantò muy ligera,
y se puso placentera
con su Facuudo á bailar:
mas admirado quedò
aquel noble caballero,
viendo el lance lisongero
que acavaba de pasar.

Y le dice tí Facundo
quiere V. venderme el pito,
mire V. que es muy bonito
le respondió su muger:
yo nada tengo que ver
le responde el caballero,
ese pito yo lo quiero,
y V. me lo ha de vender.

Por fin le ha vendido el pito
D. Claudio, fué el engañado
y juró desesperado
de vengarse con despejo:
á un rio quiso tirarlo
no pudiéndose escapar,
cansado de batallar
cayó Claudio y quedó el viejo.

FIN.

Es propiedad de Vicente Ballasteros.